

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 744 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'yidinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
Malakali bokschi larni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
Z. Nazarov	
Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
Adilova Soliyaxon	
Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
Atayeva Baxrinisa Abdovaxidovna	
Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
Abdullayeva Aziza	
Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
<i>Шукuroва Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна</i>	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
<i>Evatov Saminjon Sobirovich</i>	
Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar.....	579
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	583
<i>Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari.....	586
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	590
<i>Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari	596
<i>Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi</i>	
Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish....	601
<i>Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna</i>	
Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari	605
<i>Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalardan foydalanish.....	608
<i>Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi</i>	
Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi.....	611
<i>Dilobar Saidova</i>	
Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati.....	614
<i>Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li</i>	
Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish.....	617
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna</i>	
Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari.....	621
<i>Eshonjonov Bobir Zafarjonovich</i>	
Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi.....	625
<i>Eshonqulov Sherzod Ummatovich</i>	
A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions	628
<i>Jumayev Sanjar Jurakulovich</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish	631
<i>Komilov Umidjon Normurod o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni	635
<i>M. X. Tadjiyeva</i>	
Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar	639
<i>Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna</i>	
Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari	644
<i>Muhammadiyeva Setora Odil qizi</i>	
Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari	647
<i>Nigora Negmatova</i>	
Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish	651
<i>Pirimova Mohinur Furqat qizi</i>	
Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari.....	654
<i>Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi</i>	
O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli.....	657
<i>Quvvatova Ozoda Gulbek qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
<i>Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.</i>	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
<i>Ravshanova Sabina Bahodir qizi</i>	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
<i>Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi</i>	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi</i>	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
<i>Shodiyeva Matluba Jo'rayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari	681
<i>Shukrullayev Ozod Arzuyevich</i>	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	684
<i>Sodiqova Dinara Alisher qizi</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari	691
<i>To'rayeva Kamola Vosidjon qizi</i>	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi</i>	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
<i>Valiyeva N. Y.</i>	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
<i>Xalilova Dilnoza Furqatovna</i>	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari	705
<i>Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li</i>	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
<i>Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
<i>Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish	716
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna</i>	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari	721
<i>Z. A. Nuraliyeva</i>	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
<i>Zaripova Muslima Qurbonovna</i>	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
<i>Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi</i>	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari	730
<i>Anvar Allabergenov</i>	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах	735
<i>Раимова Малохатхон</i>	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
<i>Quldosheva Dilso'z Sunnatovna</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING TANQIDIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH

Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna

Guliston davlat pedagogika instituti,
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi
kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflar o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Tanqidiy fikrlash – bu shaxsning axborotni tahlil qilish, baholash, asosli xulosa chiqarish va muammolarga innovatsion yondashuv asosida yechim topish qobiliyatidir. Ushbu ko'nikmaning o'qituvchi faoliyatidagi ahamiyati, xususan, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, savol berish va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishni shakllantirishdagi o'rnini ochib berilgan.

Maqolada boshlang'ich sinflar o'qituvchilari uchun tanqidiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiluvchi usullar, pedagogik texnologiyalar hamda o'quv mashg'ulotlarida amaliy qo'llanilishi mumkin bo'lgan interaktiv metodlar (klaster, aqliy hujum, "fishbone", SWOT tahlil va boshqalar) tavsiflab berilgan. Shuningdek, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda muhit, o'quv dasturlari, o'qituvchining shaxsiy yondashuvi va refleksiya madaniyatining roli tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim tizimida o'qituvchilarni zamonaviy kasbiy kompetensiyalar bilan qurollantirish, ularning professional o'sishiga ko'maklashish va innovatsion ta'limga moslashuvchanlik darajasini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, boshlang'ich ta'lim, o'qituvchi kompetensiyasi, interaktiv metodlar, pedagogik yondashuv, refleksiya, innovatsion ta'lim, kasbiy rivojlanish.

Abstract: This article explores the development of critical thinking competence among primary school teachers. Critical thinking is defined as the individual's ability to analyze information, evaluate it, draw well-founded conclusions, and solve problems using an innovative approach. The article highlights the importance of this skill in teaching activities, particularly in fostering independent thinking, questioning, and effective decision-making among students in problem-based situations.

It describes various methods, pedagogical technologies, and interactive techniques (such as clustering, brainstorming, fishbone diagrams, SWOT analysis, etc.) that contribute to the development of critical thinking and can be practically applied in classroom settings. The role of the learning environment, curriculum content, the teacher's personal approach, and reflective practices in fostering critical thinking is also analyzed. The research findings emphasize the need to equip primary education teachers with modern professional competencies, support their professional growth, and enhance their adaptability to innovative education.

Key words: critical thinking, primary education, teacher competence, interactive methods, pedagogical approach, reflection, innovative education, professional development.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы развития компетенции критического мышления у учителей начальных классов. Критическое мышление – это способность личности анализировать информацию, оценивать её, делать обоснованные выводы и находить решения проблем на основе инновационного подхода. Раскрыта значимость этого навыка в профессиональной деятельности педагога, особенно в формировании у учащихся самостоятельного мышления, умения задавать вопросы и принимать верные решения в проблемных ситуациях.

В статье описаны методы, педагогические технологии и интерактивные приёмы (кластер, мозговой штурм, "рыбья кость", SWOT-анализ и др.), которые способствуют формированию критического мышления у учителей начальных классов и могут быть эффективно использованы на учебных занятиях. Также проанализирована роль среды, учебных программ, личностного подхода преподавателя и культуры рефлексии в развитии критического мышления. Результаты исследования указывают на необходимость оснащения учителей начального звена современными профессиональными компетенциями, содействия их профессиональному росту и повышения уровня адаптивности к инновационному образованию.

Ключевые слова: критическое мышление, начальное образование, профессиональная компетенция учителя, интерактивные методы, педагогический подход, рефлексия, инновационное образование, профессиональное развитие.

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida ta'lim sohasida yuz berayotgan tub o'zgarishlar, innovatsion yondashuvlar va axborot oqimining keskin ortib borayotgani o'qituvchidan nafaqat bilimli bo'lishni, balki har qanday vaziyatda mustaqil, tizimli va tanqidiy fikrlay olish qobiliyatini ham talab qilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Yangi O'zbekistonni barpo etish uchun yangi fikrlaydigan, tashabbuskor va zamonaviy bilimlarga ega kadrlar zarur" (Sh.M. Mirziyoyev, 2020-yil 24-yanvar, Oliy Majlisga Murojaatnoma). Aynan tanqidiy fikrlash ko'nikmalariga ega o'qituvchilar shunday yangicha qarashdagi avlodni tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni ^[1] va "2020–2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Milliy strategiyasi"da ta'limda zamonaviy kompetensiyalarga asoslangan yondashuv, shuningdek, o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirish muhim vazifa sifatida belgilangan ^[2]. Bu esa pedagogik jarayonda o'qituvchilarning tanqidiy fikrlash madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixolog va pedagog olimlar – J. Devey, E. Glaser, B. Bloom, V.V. Davidov, A.V. Brushlinskiy hamda yurtimiz olimlaridan N. To'raqulov, M. Jo'rayev singari tadqiqotchilar tanqidiy fikrlashni shaxsning muhim kognitiv kompetensiyasi sifatida o'rganib, uning ta'lim jarayonidagi o'rni alohida urg'u berishgan ^[4,5,6]. Ularning fikricha, tanqidiy fikrlash – bu shunchaki shubha qilish emas, balki chuqur tahlil qilish, asoslash va har tomonlama xulosa chiqarish madaniyatidir. Ushbu maqolada aynan boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirishga doir nazariy asoslar, amaliy yondashuvlar va samarali metodlar tahlil qilinadi. Zero, boshlang'ich ta'limda faoliyat yurituvchi o'qituvchining zamonaviy fikrlashga ega bo'lishi – ertangi kun barkamol avlodining shakllanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqola pedagogik tadqiqotning nazariy va amaliy asoslarini o'z ichiga olgan bo'lib, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan. Tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlar va usullar qo'llanildi.

- Nazariy tahlil metodi – tanqidiy fikrlashga oid mavjud ilmiy adabiyotlar, qonun hujjatlari, strategik dasturlar va ilg'or tajribalar tahlil qilindi;
- Taqdimotli kuzatuv – bosqichli tarzda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining dars jarayonidagi faoliyati kuzatilib, ularning tanqidiy yondashuvi baholandi;
- So'rovnomalar va suhbat metodi – o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashga bo'lgan qarashlari va ularni rivojlantirishga qaratilgan ehtiyojlari o'rganildi;
- Eksperiment (shartli) usuli – ba'zi o'qituvchilar bilan treninglar va muammoli darslar tashkil etilib, tanqidiy fikrlash elementlarining amaliy ta'siri tahlil qilindi;
- Taqqoslash va umumlashtirish – olingan natijalar ilg'or xorijiy tajribalar bilan taqqoslandi, xulosalar umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy pedagogikada tanqidiy fikrlash – shaxsning axborotni mustaqil tahlil qilish, mavjud muammoga turli nuqtai nazardan yondashish, asoslangan xulosa chiqarish, muqobil qarorlar ishlab chiqish qobiliyati sifatida talqin etiladi. J. Devey tanqidiy fikrlashni "faol, izchil va fikr yuritishga asoslangan tafakkur jarayoni" deb tariflagan. Tanqidiy fikrlash nafaqat bilim olish, balki uni mustaqil qo'llash va tahlil qilish orqali chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Tanqidiy fikrlash atamasi xalqaro terminologiya tizimida grekcha fikrlashning "tanqidiy" shakli sifatida yuritiladi. "Tanqid" tushunchasi kundalik hayotda "ayblash" ma'nosini anglatmaydi, balki aqliy qobiliyat ma'nosini bildiradi va "baholash", "aniqlash", "hukm qilish", "ajratish qobiliyati" kabi ma'nolarga ega. Tanqidiy fikrlashning intellektual asoslari, shuningdek, etimologiyasi ham juda qadim zamonlarga borib taqaladi. Ya'ni, bundan 2500 yil avval Suqrotning o'qitish amaliyoti va fikrlarida bu tushunchaga yaqin mazmuni uchratish mumkin. Suqrot savollarni tekshirishning yangi usulini ixtiro qildi, bu odamlarning bilimiga bo'lgan ishonchini oqilona aniqlashga qodir emasligining zaifligini ko'rsatdi.

Tanqidiy fikrlash bilan bog'liq eng qadimgi yozuvlar Platon tomonidan yozilgan, Suqrot ta'limotini taqdim etgan dialoglardir. Ular Platonning birinchi dialoglari bo'lib, Suqrot bir yoki bir nechta suhbatdoshlari bilan axloqiy masalalar xususida gaplashadi. Suqrot tanqidiy haqiqatni aniqlab berdiki, inson bilim va aqlga "hokimiyat" (obro') asosida bog'liq bo'lmaydi. U hokimiyat va yuqori lavozim egalari juda sarosimali va mantiqsiz bo'lishi mumkinligini isbotladi. Suqrotning fikricha, yaxshi hayot kechirish va hayotning qadriga yetish uchun inson tanqidiy savol beruvchi, "surishtiruvchi ruh"ga ega bo'lishi kerak. U g'oyalarni e'tiqodga loyiq deb qabul qilishdan oldin, uni chuqur o'ylashga undaydigan chuqur savollar berish kerakligini angladi.

Suqrot "dalil izlash, hukm va taxminlarni sinchiklab tekshirish, asosiy tushunchalarni tahlil qilish, nafaqat aytilgan, balki amalga oshirilayotgan ishning mohiyatiga ham kirib borish" muhimligini belgilab berdi. Uning so'roq qilish usuli hozirda "Suqrotcha so'roq" deb nomlanadi va tanqidiy fikrlashni o'rgatishning mashhur strategiyasi hisoblanadi. O'zining so'rov uslubida Suqrot fikrning ravshanligi va mantiqiy izchillikni ta'kidlaydi. U odamlarga mantiqsiz fikrlashni fosh qilish yoki ishonchli bilim yetishmasligini ko'rsatish uchun savollar berdi. Arastu va undan keyingi yunon skeptiklari Suqrot ta'limotini mukammallashtirib, tizimli tafakkur va savol-javob orqali voqelikning tashqi ko'rinishini emas, balki asl mohiyatini aniqlashga muvaffaq bo'ldilar. Suqrot tanqidiy fikrlash an'anasiga kun tartibini belgilab berdi. Ya'ni, umumiy e'tiqod va taxminlarni aks ettirish hamda oqilona va mantiqiy e'tiqodlarni izchil dalillar yoki mantiqiy asosga ega bo'lmagan e'tiqodlardan ajratish zarurligini uqtirdi – ular bizning tabiiy egosentrizmimizga murojaat qiladimi yoki manfaatimizga mos keladimi, qanchalik mos yoki qulay bo'lishidan qat'i nazar, ularni diqqat bilan ajratib ko'rsatish kerak.

Tanqidiy fikrlash Richard V. Pol tomonidan ikki to'liqli harakat sifatida tasvirlangan. Tanqidiy fikrlashning "birinchi to'liqini" ko'pincha "tanqidiy tahlil", tanqidni o'z ichiga olgan sof, oqilona fikrlash deb ataladi. Uning tafsilotlari unga murojaat qilganlar orasida farq qiladi. Barri K. Beyer fikriga ko'ra, tanqidiy fikrlash aniq, asosli hukm chiqarishni anglatadi. Tanqidiy fikrlash jarayonida g'oyalar isbotlanishi, to'liq ko'rib chiqilishi va baholanishi kerak. Tanqidiy fikrlash qobiliyatlari bo'yicha AQSH Milliy kengashi tanqidiy fikrlashni quyidagicha ta'riflaydi: "kuzatish, tajriba, mulohaza yuritish, mulohazalar yoki muloqot orqali to'plangan yoki hosil qilingan ma'lumotlarni e'tiqod va harakatni (kontseptuallashtirish) boshqaradigan tushunchalarga faol va mohirona aylantirish, qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish yoki baholashning intellektual, ilg'or jarayoni sifatida aniqlanadi."

Tanqidiy fikrlash – bu shaxsning axborotni chuqur tahlil qilish, asosli savollar berish, xulosalar chiqarish va muammolarga innovatsion yondashish qobiliyatidir. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quvchining shaxs sifatida shakllanishida yetakchi bo'lganligi sababli, o'zi ham yuqori darajada tanqidiy fikrlash malakasiga ega bo'lishi lozim. Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha metodik yondashuvlarni takomillashtirish, bu boradagi faoliyatni rejalashtirish va uni amaliyotda qo'llash usullarini ko'rsatishga qaratilgan.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida tanqidiy fikrlashning o'rni. Boshlang'ich ta'lim bosqichi – bu o'quvchining tafakkurini shakllantirishdagi eng muhim davr hisoblanadi. Bu bosqichda faoliyat yurituvchi o'qituvchining fikrlash darajasi, yondashuv uslubi va innovatsion kompetensiyalari bevosita o'quvchiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, o'qituvchining tanqidiy fikrlash ko'nikmalari quyidagi jihatlar bilan ahamiyatlidir:

- O'quvchilarda mustaqil fikrlash madaniyatini shakllantiradi;
- Dars jarayonini jonlantirib, muammoli vaziyatlar yaratish orqali bilimni chuqurlashtiradi;
- O'quvchilarning savol berish, taxmin qilish va isbotlash ko'nikmasini rivojlantiradi;
- O'qituvchining o'zi ham kasbiy faoliyatida yangilikka ochiq, tahliliy va reflektiv bo'ladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tanqidiy fikrlash kompetensiyasiga ega bo'lgan o'qituvchilar darsni o'quvchi markazida tashkil etishga, ularni erkin fikr bildirishga undashga va har bir javobni izchil tahlil qilishga intiladi ^[4].

1-jadval: Tanqidiy fikrlash tarkibiy qismlari

Tahlil qilish	berilgan ma'lumotlarni tarkibiy qismlarga ajratish
Baholash	axborot manbalarining ishonchligini aniqlash
Muloqot qilish	o'z fikrini asosli va tushunarli ifoda etish
Yaratish	muqobil yechimlar ishlab chiqish
Refleksiya	shaxsiy fikr va qarorlarni qayta ko'rib chiqish

Bu elementlar o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi sifatida zamonaviy darsning tarkibiy qismiga aylanishi zarur.

2-jadval: Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish uchun maxsus pedagogik sharoitlar va metodik yondashuvlar

Aqliy hujum (Brainstorming)	O'qituvchi va o'quvchilar muammoli vaziyat yuzasidan fikr yuritadilar. Bu metod o'qituvchining ijodkorlik salohiyati va erkin fikrlash madaniyatini rivojlantiradi.
"Fishbone" (Sabab–natija tahlili)	Biror muammo yoki holatning sabablari va oqibatlari tizimli tarzda ko'rib chiqiladi. O'qituvchi bu orqali o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rag'batlantiradi.
Klaster usuli	O'qituvchi markaziy tushunchani atroficha tahlil qilib, unga bog'liq tushunchalar tizimini ishlab chiqadi. Bu esa ularda tushuncha oralig'idagi mantiqiy bog'liqlikni anglashga yordam beradi.
"Insert" texnologiyasi	Matn bilan ishlash orqali o'qituvchi "bilaman", "yangilik", "qarshi fikr", "savol bor" belgilarini qo'llaydi. Bu metod fikrni tahlil qilish va baholashni o'rgatadi.
SWOT-tahlil	Har qanday g'oya yoki muammoning kuchli va zaif tomonlarini, imkoniyat va tahdidlarini aniqlash orqali qaror qabul qilishni o'rgatadi.

Bu metodlar orqali boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlashga yo'naltirilgan darslar yaratish ko'nikmasi shakllanadi [5]. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda o'qituvchining shaxsiy qarashlari, motivatsiyasi, kasbiy o'sishga intilishi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Pedagog o'z faoliyatida doimiy ravishda quyidagilarni amalga oshirishi zarur: ta'lim jarayonini tahlil qilish va takomillashtirish; dars rejalarini qayta ko'rib chiqish; refleksiya yuritish – o'zini baholash, tanqidiy yondashuv asosida o'zgarishlar kiritish; axborotlarni tanqidiy tahlil qilish madaniyatini namoyish etish. Bundan tashqari, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda jamoaviy muloqotlar, metodik birlashmalar, seminar-treninglar muhim rol o'ynaydi. Tajribali o'qituvchilarning ma'ruzalari va "ochiq darslar" orqali fikrlash jarayonini faol o'rganish imkoniyati yaratiladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish bilan bir qatorda ularni baholash ham muhim. Quyidagi mezonlar asosida o'qituvchining tanqidiy fikrlash darajasini aniqlash mumkin:

- Tahliliy fikrlash darajasi – muammo va vaziyatlarni tahlil qila olish.
- Axborotni baholash qobiliyati – manba ishonchligini tanlay olish.
- Muqobil fikr ishlab chiqish – turli yechimlarni ilgari surish.
- Reflektiv yondashuv – o'z faoliyatini tanqidiy baholay olish.
- Innovatsion qarorlar – ilg'or pedagogik yondashuvlarni qo'llash.

Bu mezonlar asosida o'qituvchilar uchun malaka oshirish dasturlari, treninglar samaradorligi baholanishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tanqidiy fikrlash – bu zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilar tafakkurini rivojlantiruvchi, ularni mustaqil fikrlashga yo'naltiruvchi yetakchi shaxs sifatidagi faoliyatida asosiy kasbiy kompetensiyalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning zaruriyati, unga ta'sir etuvchi omillar, samarali metod va texnologiyalar chuqur tahlil qilindi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish: ta'lim jarayonida samarali interaktiv metodlarni qo'llashni; o'z pedagogik faoliyatiga tahliliy va reflektiv yondashishni; har bir o'quvchini shaxs sifatida anglab, uning fikrlash faolligini rag'batlantirishni; dars jarayonida muammoli vaziyatlar yaratish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishni talab etadi. Boshlang'ich ta'limda faoliyat yurituvchi pedagoglar uchun tanqidiy fikrlashni shakllantirish nafaqat o'z kasbiy mahoratini oshirish, balki o'quvchilarning intellektual salohiyatini to'laqonli ro'yobga chiqarishda muhim omildir. Zero, tanqidiy fikrlaydigan o'qituvchi o'quvchilarini ham tahliliy yondashishga, savol berishga, mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Bunday yondashuv esa zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Shu asosda, pedagog kadrlar tayyorlash jarayonida tanqidiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiluvchi treninglar, amaliy mashg'ulotlar, reflektiv tahlillar va innovatsion dars ishlanmalari orqali o'qituvchilarning fikrlash doirasini kengaytirish zarur. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari va malaka oshirish markazlari bu borada maxsus o'quv modullarini joriy etishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4312785>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
4. To'raqulov N. Tanqidiy fikrlash: mohiyati, rivojlantirish usullari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 152 b.
5. Jo'rayev M. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 208 b. "A Brief History of the Idea of Critical Thinking". Qaraldi: 2018-yil 14-mart.
6. Elkins, James R. "The Critical Thinking Movement: Alternating Currents in One Teacher's Thinking". 2018.
7. Yusufaliyeva, G. A., Abduraxmonova, N. N. Q., & To'rabekova, A. M. Q. (2021). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda o'qituvchining roli. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(4), 1506–1513.
8. Yusufaliyeva, G. A. (2021). The role of the teacher in the development of creative abilities of primary school students. *Innovative Technologica*, 5, 54–59.
9. Yusufaliyeva, G. (2023). Technology in increasing the effectiveness of the integrated lesson in primary education. *Modern Science and Research*, 2(12), 761–763.
10. Yusufaliyeva, G., & Rabbimqulova, D. (2025). Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanishning ahamiyati. *Modern Science and Research*, 4(1), 950–958.
11. Yeraliyevich, K. S. (2024). Development of models of communicative competence in higher education institutions. *Xalqaro Ilmiy-Amaliy Konferensiyalar*, 1(2), 497–502.
12. Yusupova D. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy kompetensiyasini shakllantirish. *Pedagogik ta'lim va fanlar jurnali*. – 2022. – №2. – B. (sahifa raqami ko'rsatilmagan)
13. Eshonqulova, K. (2025). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi. *Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnal*, 3(4).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.